

“HOZIRGI ZAMON DIZAYNINING BAZI MUAMMOLARI LIBOS DIZAYNI MISOLIDA”

Qutbiddinov Hikmatillo Qudratillo o‘g‘li¹, Mamurova Matlubaxon Ilhomjon qizi²

¹Andijon davlat universiteti Sport va madaniyat fakulteti, o‘qituvchi,

²Dizayn: libos va gazlamalar ta‘lim yo‘nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20756427>

Annotatsiya. Bugungi kunda dizayn faqatgina go‘zallik yaratish emas, balki murakkab ijtimoiy va ekologik jarayonlarning markaziga aylandi. Ayniqsa libos dizayni sohasida bir vaqtning o‘zida ham ulkan yuksalishni, ham jiddiy inqirozlarni kuzatmoqda. “Tezkor moda” poygasi ortida kiyimning qadri pasayib, dizaynning asl mohiyati – individuallik ikkinchi darajaga tushib qolmoqda. Libos dizayni sohasidagi inqirozlarini tahlil qilar ekanmiz, tatqiqotchi V. Pasterakning fikrilariga to‘xtab o‘tish joiz uning takidlashicha, zamonaviy dizayn muammolari bevosita dizaynning badiiy qiymati yo‘qolishi bilan bog‘liq.

Kalit so‘zlar: Zamonaviy dizayn muammolari, libos dizayni, tezkor moda, ekologik muammolar, beqaror moda, zamonaviy dizayn trendlari, iste‘mol madaniyati

Аннотация. Сегодня дизайн стал центром не только создания красоты, и но сложных социальных и экологических процессов. Особенно в сфере дизайна одежды наблюдается как огромный подъем, так и серьезные кризисы одновременно. В погоне за «быстрой модой» ценность одежды и истинная суть дизайна – индивидуальность – отходят на второй план. Анализируя кризисы в области дизайна одежды, стоит остановиться на взглядах исследователя В. Пастернака; по его мнению, проблемы современного дизайна напрямую связаны с исчезновением его художественной ценности

Ключевые слова: Проблемы современного дизайна, дизайн одежды, быстрая мода, экологические проблемы, устойчивая мода, тренды современного дизайна, культура потребления.

Abstract. Today, design is not merely about creating beauty; It has become the centerpiece of complex social and environmental processes. Particularly in the field of fashion design, we are witnessing both immense growth and serious crises simultaneously. Behind the race for “fast fashion”, the value of clothing and the true essence of design-individual- are falling into the background. In analyzing the crises within fashion design, it is worth noting the views of researcher V. Pasternak; he argues that the problems of modern design are directly linked to the loss of its artistic value.

Keywords: Modern design problems, fashion design, fast fashion, environmental issues, unsustainable fashion, modern design trends, consumer culture.

Kirish

Bugungi kunda dizayn shunchaki tashqi ko‘rinishi emas, balki hayot tarzi va qadriyatlar ko‘zguvidir. Biroq XXI asrning shiddatli sur‘atlari libos dizayni sohasiga o‘zining og‘ir muammolarini olib kirdi. V. Pasternak aytganidek, dizaynning badiiy qiymati yo‘qolishi uning asosiy inqirozidi.

“Tezkor moda”(Fast fashion) muammosi

“Tezkor moda” tushunchasi trendlarni bir necha hafta ichida podyumdan do’kon rastalariga olib chiqishni anglatadi. Biroq bu tezlik sifatning sezilarli darajada pasayishiga olib keldi. Kiyimlar eng uzoq muddat foydalanish uchun emas, balki bir necha marta kiyib tashlab yuborish uchun mo’ljallangan. Iste’mol madaniyatining haddan tashqari o’sishi odamlarni ehtiyojdan ortiq narsa sotishga undamoqda, bu esa “moda chiqindixonasi” tushunchasini yuzaga keltirdi.

“Tezkor moda” (Fast Fashion) kiyimlarning tez fursatda sifatsiz holatda ishlab chiqarilishi qisqa qilib aytganda.

Ekologik muammolar:Tabiatga berilayotgan zarba

Libos ishlab chiqarish sanoati ekologiya uchun eng zararli sohalar reytingida ikkinchi o'rinda turadi. Birgina paxtadan tayyorlangan fudbolka uchun 2700 litr suv sarflanadi. Bo'yash jarayonidagi kimyoviy chiqindilar daryo va okeanlarni zaharlayotgan bo'lsa, sintetik matolardan ajraladigon mikrokreditlar tabiatga tuzatib bo'lmas zarar yetkazmoqda.

Assimilatsiya va milliylikning yo'qolishi

Globallashuv jarayoni modada ham o'z aksini topmoqda. Butun dunyo bo'ylab bir xil brendlar va trendlarning hukmronligi milliy dizayn elementlarining chetda qolishiga sabab bo'lyapti. Ko'p asrlik tarixga ega bo'lgan milliy naqshlar va tikuvchilik an'analari zamonaviy “uniseks” uslublar soyasida qolib, o'ziga xosligini yo'qotmoqda. Bu esa madaniy merosning qashshoqlashishiga olib keladi.

MILLIYLIGIMIZGA ko'z tegmasin. Biz o'zimiz milliyligimizni qo'llab liboslar ishlab,harakat qilsak kelajak avlodlarga ham yetib boradi. Bu meni fikrim. Biz o'zligimizga sodiq qolsak, ya'ni miliylikka yaxshi etibor bersak yanada o'zimizni ustimizda ishlab, nabarat dunyoga tanitishimiz kerak.Shunda maqsadga muvofiq bo'ladi.Shu maqolam orqali kimgadur nafim tegsa, men xursand bo'laman shuncha harakat bekorga ketmagan bo'lardi.Milliyligimizni yo'qotmaylik.

Sun'iy intellekt va mualliflik huquqi;

Texnologiya modaga kirib kelishi bilan dizayn yaratish jarayoni ham o'zgardi. Sun'iy intellekt endi bir necha soniyada minglab dizayn namunalarini taqdim etishi mumkin. Ammo bu yerda savol tug'iladi:haqiqiy kreativlik qayerda? Dizaynerning shaxsiy hissiyoti va mehnati o'rni algoritmlar egallashi “kreativlik inqirozi”ni keltirib chiqarmoqda. Shuningdek, Al tomonidan yaratilgan asarlarning mualliflik huquqi masalasi hamon ochiq qolmoqda.

Xulosa.

Kelajak dizayni qanday bo'lishi kerak?

Kelajak modasi – bu Barqaror moda (Sustainable Fashion). Biz miqdorga emas, sifatga, tezlikka emas, balkim ekologik xavsizlikka e'tibor qaratishimiz lozim. Kelajak dizayni milliy qadriyatlarni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirgan,tabiatga zarar bermaydigan va inson mehnatini qadrlaydigan yo'nalishda bo'lishi shart.

Zamonaviy moda sanoati: Ekologik muammolar va barqaror rivojlanish istiqbollari.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda moda sanoati nafaqat iqtisodiy o'sish omili, balki atrof-muhitga eng ko'p zarar yetkazuvchi sohalardan biriga aylanadi. O'tkazilgan tadqiqotlar va adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, "Tezkor moda" (Fast Fashion) tendensiyasi resurslarning haddan tashqari sarflanishiga va tabiatning ifloslanishiga sabab bo'lmoqda. L. Sigl ta'kidlaganidek, kiyim – kechak ishlab chiqarish sur'atining oshishi dunyo ekotizmini "yeb bitirmoqda".

1. "Zero Waste" (Chiqindisiz ishlab chiqarish) tamoyili: N. Usmonova asarlarida qayd etilganidek, dizayn jarayonidan boshlab xomashyoni tejash va chiqindilarni qayta ishlash ekologik yondashuvining asosi bo'lishi kerak. Bu nafaqat tabiatni asraydi, balkim iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi.

2. Barqaror moda (Sustainable Fashion): S. Muradova izlanishiga ko'ra, zamonaviy dizaynda faqatgina chiroyli libos yaratish emas, balki uning uzoq muddat xizmat qilishi va ekologik toza materiallardan tayyorlanishiga e'tibor qaratish – davr talabiga aylandi.

3. Milliy qadriyatlar va glaballashuv: H. Kamilova ta'kidlaganidek, glaballashuv davrida milliy liboslarimizning o'ziga xosligini saqlab qolish va ularni zamonaviy talablar bilan uyg'unlashtirish ma'naviy va estetik ahamiyatga ega.

4. Innovatsiyalar va AI: SH. Ergashova tomanidan ko'tarilgan sun'iy intellekt masalasi dizayn jarayonini optimallashtirishda yangi ufqlarni ochadi, biroq mualliflik huquqi va ijodiy o'ziga xoslikni himoyalash ham dolzarb bo'lib qoldi.

Xulosa o'rnida shuni aytolamanki, Kelajak modasi – bu faqatgina yangi uslublar emas, balki mas'uliyatli iste'mol va ekologik ongdir. Insoniyat moda orqali o'zligini namoyon etish, bu boradagi ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish maqolamning asosiy maqsadi va tavsiyasi bo'lib xizmat qiladi. Buni siz o'qib, o'zingizga foydali biror ma'lumot yoki xulosa olsangiz. Men maqsadimga yetgan bo'laman. Biz milliylikimiz ustuda yaxshi ishlasak kalajak avlodga ham milliylik meros bo'lib qoladi. Milliy naqshlar asosida kalleksiya, uni qo'l mehnatida bezatsak milliylikimiz chekkada qolmaydi. Keyingi masalga kelsak, tabiatga ekologik zarar yetkazayotganlar ham yo'q emas. O'z maqsadimiz yo'lida anchagina zarar yetkazyapmiz. Qancha ishlab chiqarish ko'paysa, shuncha havoning ifloslanishiga olib keladi. Milliylikni yo'qotmagandek, isrofgarchilikka ham yo'l qo'ymasligimiz kerak. Tabiatga ham ekologik zarar

yetkazmaslikimiz kerak va zarur. Shu bilan maqolaman hulosasiga ham yakun o'ymoqchiman.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR

1. Usmanova.N . (2022). Moda sanoatida “Zero Waste” va ekologik yondashuvlar.

2. Umarova .G.E.(2024). Tezkor moda (Fast Fashion) va uning tabiatdagi ta'siri.
3. Siegle, L.(2021) .To Die For: Is Fashion Wearing Out the World? (Tezkor moda muammosi)
4. Kamilova.H.H. (2021). Milliy liboslar va glaballashuv jarayoni.
5. Ergashova.Sh.E.(2025). Sun'iy intellekt va dizayndagi mualliflik huquqi.
6. Murodova. S.(2019). Zamonaviy dizayn va barqaror moda (Sustainable Fashion).
7. Qodirov A.A. Zamonaviy dizayn va estetik tafakkur. – Toshkent: Akademnashr, 2022.
8. Norman, D.A. Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things. – New York: Basic Books,